

INGLIZ TILIDA STANDART O'LCHOV BIRLIKLARINING TADQIQI

M.M.Shamuratova orcid: 0009-0002-2050-7071
e-mail: shamuratovamuborak2@gmail.com

Annotatsiya: Britaniya o'lchov birliklari haqida ko'plab olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar asosan o'lchov birliklarining tarixi, rivojlanishi va zamonaviy qo'llanilishi bilan bog'liq. Ushbu maqolada ingliz tili davlat tili hisoblangan davlatlardagi o'lchov birliklarining standart o'lchov tizimida ko'rinishiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: o'lchov, uzunlik, massa, sig'im, standart o'lchov birligi, nostandart o'lchov birligi

Buyuk Britaniya, xalqaro birlikni to'liq qabul qilmagan davlatlardan biri bo'lib, ushbu davlat o'lchash uchun Imperial tizimdan foydalanishadi.⁵⁸ Bu o'lchov tizimi dyuym, unsiya, fut, funt, gallon va mil kabilarni o'z ichiga oladi. "Imperial" so'zi Britaniya Imperiyasi so'zlaridan kelib chiqqan. Imperial tizimdagi o'lchov birliklarining kelib chiqishi Angliyaning rimliklar tomonidan ishgi'ol qilinishiga borib taqaladi. Rimliklar misrliklarning o'lchash tizimini qabul qilishadi. Misr aholisi inson tanasiga asoslangan holda o'lchov tizimini yaratishgan. Lekin ushbu Imperial tizimidagi o'lchov birliklari amaliyotda bir qancha qiyinchilik va muammolarni yuzaga keltirgan. Chunki inson tanalarining turli xilligi standart tarzda o'lchashga to'sqinlik qilar edi. Natijada, uzunlikni o'lchash uchun yard qabul qilindi va butun davlat bo'ylab qo'llanila boshlandi⁵⁹.

Amerika Qo'shma Shtatlarining o'lchov tizimi AQSH mustaqil davlat bo'lishidan oldin Britaniya imperiyasida ishlatilgan inglizcha birliklardan ishlab chiqilgan bo'lib ammo ba'zi birliklarga o'zgartirishlar kiritilgan. Binobarin, AQShning ko'plab bo'linmalari o'zlarining imperiyalik hamkasblariga mohiyatan o'xshash bo'lsa-da, tizimlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlari tijorat faoliyatida, shuningdek, shaxsiy va ijtimoiy maqsadlarda odatiy birliklardan foydalanadi. Ilm-fan, tibbiyot, sanoatning ko'plab sohalari va ba'zi davlat va harbiy sohalarda xalqaro o'lchov birliklari qo'llaniladi. Ular quyidagicha tarkibga ega:

Uzunlik:

Birlik	Bo'linma	SI o'lchov birliklari orqali ifodalanishi ⁶⁰
1 duym	6 P	25.4 mm
1 <i>fut</i> (ft)	12 duym	0.3048 m
1 <i>yard</i> (yd)	3 fut	0.9144 m
1 milya (mi)	5280 fut yoki 1760 yd	1.609 m

⁵⁸ <https://study.com/academy/lesson/imperial-system-measurement-overview-history-units>.

⁵⁹ <https://www.britannica.com/topic/Imperial-unit>

⁶⁰ Roberts, R.W. (February 3, 1975). *Federal Register* republished in Barrow, L.E. and Judson, L. V. (1976) [Weights and Measures of the United States](#). National Bureau of Standards Special Publication 447. p. 36

Massa:

Birlik	Bo‘linma	SI o‘lcham birliklari orqali ifodalanishi
1 <i>unsiya</i> (oz)	16 dr	28.35 g
1 <i>puđ</i> (lb)	16 oz	453.59237 g
1 tonna (short ton)	2000 lb	907184,7 g

Hajm:

Birlik	Bo‘linma	SI o‘lcham birliklari orqali ifodalanishi
1 duym <u>kub</u> (cu in) yoki (in ³)		16.387064 <u>ml</u> ^[17]
1 fut <u>kub</u> (cu ft) yoki (ft ³)	1728 cu in	28.316846592 l
1 <u>yard kub</u> (cu yd) yoki (yd ³)	27 cu ft	764.554857984 l 0.764554857984 m ³
1 <u>akr fut</u> (acre-ft)	43560 cu ft 1613.333 cu yd	1.23348183754752 ml 1233.482 m ³

Buyuk Britaniyaning “Imperial” o‘lchov tizimi bilan Amerika Qo‘shma Shtatlarining “Customary” o‘lchov tizimi bir-biriga yetarli darajada yaqin bo‘lib, aksariyat amaliy maqsadlar uchun uzunlik, maydon, hajm va massa birliklarining o‘lchamlaridagi farqlarni e‘tiborga olmaslik mumkin, ammo ba’zi bir hollarda foydalanishdagi farqlar bor - masalan, Qo‘shma Shtatlarda qisqa yo‘l masofalari futlarda ko‘rsatilsa⁶¹ Buyuk Britaniyada esa ular yardlarda ko‘rsatiladi. Bundan tashqari og‘irlikni ifodalashda qo‘llaniladigan funt ham ikki davlatda biroz farq qiladi. Hozirgi kunda Britaniyada ikkala tizim (imperial va metrik) ishlatiladi. Ko‘pgina paketlar va o‘lchov vositalarida ikkala birlik ham ko‘rsatiladi.

Guvohi bo‘lganimizdek, ingliz va o‘zbek tillarida miqdor turli xil o‘lchov birliklari orqali ifodalanadi. Ushbu maqolada aynan uzunlik, massa, va sig‘im kattaliklariga e‘tibor berib ularning ifodalanish jihatlari yoritib berishga harakat qilindi.

⁶¹ Meese III, Edwin; Spalding, Matthew; Forte, David F. (2012). "[Weights and Measures](#)". *Heritage Guide to the Constitution*. The Heritage Foundation. Retrieved 17 April 2013.

Foydalangan adabiyotlar

1. Meese III, Edwin; Spalding, Matthew; Forte, David F. (2012). "Weights and Measures". *Heritage Guide to the Constitution*. The Heritage Foundation. Retrieved 17 April 2013.
2. Roberts, R.W. (February 3, 1975). *Federal Register* republished in Barbrow, L.E. and Judson, L. V. (1976) Weights and Measures of the United States. National Bureau of Standards Special Publication 447. p. 36
3. <https://study.com/academy/lesson/imperial-system-measurement-overview-history-units>.
4. <https://www.britannica.com/topic/Imperial-unit>